

TECNOLOGIA E INCLUSÃO: O SITE LIBREX UTILIZADO COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM DE LIBRAS PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

DOI: 10.5281/zenodo.14733034

RESUMO: Este trabalho relaciona-se à acessibilidade a favor da comunidade surda brasileira, cujo objetivo é registrar as impressões da professora da disciplina LET 007-Libras da Unifei a partir do uso do site Librex, nas turmas de 2024.2, a fim de facilitar os processos de ensino e de aprendizagem de alunos ouvintes matriculados. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que apresenta o desenvolvimento do aprendizado da Libras como L2. Uma das atividades avaliativas da disciplina foi a criação de mini vocabulários de sinais-termo já existentes na Libras e específicos da área de graduação dos alunos. Durante a realização desta atividade, os alunos escolheram a temática que queriam pesquisar e realizaram buscas de sinais-termo, prioritariamente no site Librex. A partir da experiência vivenciada no desenvolvimento desta atividade, foi possível perceber que, a partir do uso do site Librex, os alunos perceberam a importância de aprender sinais-termo relacionados futuramente à área de atuação profissional. É de extrema importância pensarmos na democratização do ensino de Libras como uma forma de minimizar as barreiras e preconceitos, além de despertar o interesse da sociedade sobre o assunto. Por fim, entende-se que o Librex é um site de extrema importância para o processo de ensino-aprendizagem não só de alunos ouvintes aprendizes de Libras, mas, também, de participantes da comunidade surda, uma vez que possibilita a produção de conhecimentos específicos na área da Educação em Ciências, promovendo qualidade na formação inicial dos alunos (Surdos ou ouvintes) e no desenvolvimento do trabalho de intérpretes.

Palavras-chave: Educação em Ciências; Língua Brasileira de Sinais; Librex.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a partir de pesquisas realizadas por renomados autores como, Silva e Silva (2019), Fernandes et al. (2019); Fernandes (2016); Stumpf; Oliveira; Miranda (2015) e Gomes et al. (2015), foi possível constatar a falta de materiais e sinais-termo específicos para o ensino de Libras.

Pensando nisso, a pesquisa aqui descrita, foi motivada pela percepção da professora da disciplina curricular Língua Brasileira de Sinais (Libras) da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), relativamente aos sinais-termo da área de Educação em Ciências, compreendidas aqui, como Física, Química, Biologia e Matemática, utilizados em sala de aula, bem como a ausência de sinalários, seja em dicionários impressos, apostilas ou plataformas digitais, específicos para serem usados como recurso de pesquisa. A carência de materiais disponíveis com sinais-termo específicos se torna uma preocupação, ao pensarmos no aumento de estudantes Surdos que tem chegado ao ensino superior e, se deparando com a dificuldade de acesso ao conteúdo ensinado devido à falta de divulgação destes sinais-termo.

De acordo com Baalbaki et al. (2024, p. 7):

[...] os dicionários em Libras podem apresentar distintos domínios de saber, organizados por ordem alfabética, campo semântico ou ainda pelos parâmetros constitutivos dessa língua de sinais. Além disso, podem contar com imagens estáticas (desenhos ou fotos) acompanhadas por algum símbolo gráfico (setas retilíneas, onduladas, pontilhadas que apontam ou indicam uma direção de realização do sinal) ou por vídeos (indicados por links ou QR code).

Para Peluso (2020), as videografações são tidas como uma tecnologia da linguagem que, apesar de não serem representacionais como a escrita, sob certas condições de produção, permitem a realização da textualidade. Vale destacar que o processo de instrumentalização linguística das línguas de sinais é recente. Assim sendo, para o autor, as línguas de sinais não eram somente agráficas, mas também resistiam à aplicação das tecnologias de gramatização das línguas orais. Desse modo, Peluso (2020) afirma que a tecnologia escrita não é a única apta na produção de textos com as características atribuídas à escritura. Para Baalbaki et al. (2024, p. 7) ao traduzirem Peluso (2020, p. 17) afirmam que “uma língua que flui no espaço parece estar mais adaptada a uma tecnologia como a gravação em vídeo, que permite que ela seja gravada em todas as suas dimensões, do que a uma tecnologia representativa bidimensional, como a linguagem escrita”. Sendo assim, ao tratarmos de novas tecnologias, a produção dos vídeos requer algum tipo de mídia, seja ela: DVD, redes sociais, etc.

Cabe ressaltar aqui que, ao entendermos e considerarmos que o sujeito Surdo tem uma forma diferente de se comunicar e aprender, acredita-se que se deve respeitar sua identidade cultural e seu direito de ser diferente. Diante disso, cabe explicar que nesse texto ao referirmo-nos aos sujeitos Surdos, esses serão escritos com a letra “S” em maiúsculo por se tratar das pessoas inseridas na comunidade surda e pertencentes a essa usando apenas a língua de sinais como primeira língua (L1), apresentando características culturais ligadas a surdez e baseadas nas experiências visuais cotidianamente.

A pesquisa desenvolvida relaciona-se à acessibilidade a favor da comunidade surda brasileira. Assim, o site Librex, que se encontra finalizado em sua primeira etapa, em parceria entre o Ex Machina, um projeto de extensão da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), voltado para tecnologia assistiva e inclusão, em conjunto com a pesquisa “O banco de sinais usado como ferramenta facilitadora na aprendizagem para alunos ouvintes na disciplina de Libras”. A pesquisa citada é voltada tanto para a Educação em Ciências e Matemática quanto para outras áreas específicas dos 34 cursos ofertados pela Unifei em seus dois campi, a fim de auxiliar os processos de ensino e de aprendizado de discentes matriculados nesses cursos. Nesse caso, esse relato de experiência trata-se de um recorte voltado para as áreas de Educação em

Ciências e Matemática, da pesquisa em desenvolvimento.

Em consideração a isso, esse trabalho visa registrar as impressões da professora da disciplina LET 007–Libras da Unifei a partir do uso do site Librex, nas turmas do semestre 2024.2, a fim de facilitar os processos de ensino e de aprendizagem de alunos ouvintes matriculados.

2. DESENVOLVIMENTO

Nas duas últimas décadas, o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no ensino superior cresceu significativamente. Isso se deu desde a regulamentação da Lei 10.436/02, a qual reconhece à Libras como a língua oficial da comunidade surda brasileira, que aconteceu por meio do Decreto 5.626/05. A partir do reconhecimento da Libras, despontou também a necessidade do aprendizado desta língua por mais pessoas. Para isso acontecer, houve o direcionamento da Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores, Educação Especial e fonoaudiologia (BRASIL, 2005). Ainda, de acordo com Brasil (2005), refere-se à oferta curricular da disciplina Libras como componentes optativos nos demais cursos superiores e de formação profissional.

De acordo com Klein e Santos (2015) a inclusão da disciplina de Libras no ensino superior se faz importante, pois, por meio dela, é possível amparar tanto os futuros docentes quanto os profissionais de outras áreas na compreensão e convívio de sujeitos Surdos e na interação mais efetiva, sendo essa em sala de aula ou no local de trabalho.

A Libras, quando oferecida tanto como disciplina obrigatória para os cursos de licenciatura quanto como optativa para os cursos de bacharelado na educação superior, traz consigo característica de uma língua estrangeira, uma vez que, ao ser aprendida, a maioria dos discentes nunca teve algum contato com essa língua e nem, tampouco, a usa socialmente como forma de comunicação, em diferentes contextos, com pessoas Surdas (Farias Klimsa; Klisma, 2020).

Em vista disso, Lachinski et al. (2019) explicam a necessidade de analisar como essa disciplina vem sendo ministrada, a fim de rever a sua função e formas de organização, além de aprofundar os estudos em torno da inclusão e acessibilidade de sujeitos Surdos no Brasil. Os autores realizaram uma pesquisa e tiveram como um dos resultados o desconhecimento da Libras por parte dos alunos antes de ingressar no ensino superior. Para os autores, essas respostas se justificam pelo fato de a Libras ser uma língua nova, utilizada por uma minoria linguística brasileira.

Morais e Santos (2022) explicam sobre a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (LDB 9.394/1996), a partir da divulgação da Lei 14.191/2021, que dispõe sobre a Educação Bilíngue de Surdos. Essa alteração destaca a utilização da Libras como primeira língua (L1) e do português escrito como segunda língua (L2). Tendo no artigo 60-B a seguinte redação:

Art. 60-B. Além do disposto no art. 59 desta Lei, os sistemas de ensino **assegurarão** aos **educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, materiais** didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas, em nível superior (Brasil, 2021, p. grifo nosso).

Diante disso, Moraes e Santos (2022) evidenciam a importância da criação de banco de sinais e/ou sinalário não só voltados para o cotidiano escolar, mas também, com conteúdo de Libras próprios do Território no qual a comunidade Surdos está inserida, pois assim, é possível atender:

“[...] a orientação da legislação no que se refere à produção de materiais didáticos, apresentando-se como importante fonte de consulta para profissionais Intérpretes de Libras, como também para aprendizagem da língua pelos estudantes surdos, estudantes ouvintes, docentes de sala comum, com alcance e disponibilidade para toda a comunidade interna e externa” (Moraes e Santos, 2022, p. 4).

Pesquisas realizadas por Ferreira et al. (2024), Junior et al. (2023) e Tuxi dos Santos (2017) ajudam no desenvolvimento de metodologias para a criação de sinais-termos e difusão destes materiais para a comunidade Surda. Francisco et al. (2023) destacam a importância destes materiais, não só para os alunos, mas também como ferramenta de trabalho para os Tradutores-Intérpretes de Libras/Português (TILSP).

Ainda de acordo com Klein e Santos (2017), no contexto da educação em ciências para sujeitos Surdos, as dificuldades se estabelecem principalmente porque as línguas orais são as únicas utilizadas pelos educadores. Pesquisadores como Santos, et al. (2015) apontam as dificuldades no ensino da área de educação em ciências, uma vez que essa apresenta terminologias e sinais específicos. Esse problema se dá, inicialmente, pela falta de formação específica por parte do professor para ensinar alunos surdos.

3. Metodologia e discussão

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que apresenta o desenvolvimento do aprendizado da Libras como L2 a partir das impressões da professora da disciplina de Libras da Unifei a partir do uso do site Librex, que teve sua primeira fase terminada em julho de 2024, e utilizado como metodologia de ensino e de aprendizagem dos alunos ouvintes matriculados em suas turmas no semestre 2024.2.

Se faz necessário explicar que antes da criação do site Librex, foi desenvolvido um

projeto de pesquisa na Universidade Federal de Itajubá (Unifei), denominado “O banco de sinais usado como ferramenta facilitadora na aprendizagem para alunos ouvintes na disciplina de Libras”, cujos sinais-termo específicos existentes se deram a partir da escolha das áreas de Educação em Ciências (Física, Química, Biologia) e Matemática, por se tratar da área na qual a universidade tem cursos de licenciaturas e que a coordenadora do projeto atua como professora. Vale salientar que todos os discentes participantes do projeto atuaram como voluntários. Além disso, os quatro discentes que participaram das gravações e a professora responsável pelo projeto assinaram um termo de autorização de uso de imagens.

A disciplina de Libras apresentada neste trabalho possui tanto alunos de cursos de licenciaturas quanto de bacharelados. Durante as aulas houve momentos de reflexão sobre as questões pertinentes a área da surdez e da Libras.

Em todas as aulas, houve a divisão destas em duas partes, sendo elas teórica e prática. Na parte teórica, foram apresentados aos alunos as teorias relacionadas à Libras, tais como: introdução aos estudos da surdez e sinais relacionados ao conteúdo do plano de ensino da disciplina. Já na parte prática, os alunos tinham a oportunidade de praticar por meio de atividades como quiz, telefone sem fio em Libras, soletrando, formação de frases e diálogos, criação de mini vocabulários de sinais-termo já existentes e específicos da área de graduação dos alunos, qual é a música, dentre outras atividades.

Por meio destas ações foi possível oportunizar estratégias de compreensão e de expressão na Libras, o que é de extrema relevância para o aprendizado dos alunos. A disciplina acontecia presencialmente, uma vez por semana e durante as aulas eram trabalhadas habilidades de comunicação em Libras.

Atualmente, o site Librex tem 928 sinais cadastrados relacionados à área de Educação em Ciências e Matemática, que já estão disponíveis no site, juntamente com outros 602 sinais-termo de outras áreas. Cabe salientar que, dos 1530 sinais cadastrados até o momento, 230 sinais-termo apresentam variações regionais nas microrregiões de Itajubá e Itabira (cidades onde estão localizados os Campi da Unifei).

Pensando no melhor desenvolvimento de estratégias de aprendizagem para os alunos, durante as aulas, os alunos sentavam-se em semicírculo, de forma que mantivessem o contato visual com o professor e entre os colegas. Isso é realizado uma vez que, para o aprendizado da Libras, a atenção do olhar é de vital importância para a comunicação acontecer com pessoas surdas.

Durante a realização da atividade de avaliação intitulada “criação de mini vocabulário

específico de sinais-termo já existentes na Libras e específicos da área de graduação dos alunos”, eles formaram grupos, escolheram a temática que queriam pesquisar e realizaram buscas de sinais-termo, prioritariamente no site Librex, e quando não encontrado os sinais-termo existentes, consultavam outras plataformas digitais contidas no YouTube. Além da criação do mini vocabulário, os alunos tiveram que fazer a apresentação destes sinais-termo e criar uma atividade de fixação para ser desenvolvida com os colegas em sala de aula.

Ao todo, foram formados oito grupos na turma e as temáticas abordadas foram: engenharia de computação, engenharia de controle e automação, tecnologia, administração, engenharia de produção, biologia, engenharias (envolvendo energia, materiais, elétrica e eletrônica), física, e química.

Esta atividade avaliativa se faz importante durante a disciplina uma vez que estudos realizados por Charallo; Freitas; Zara (2018) demonstram a ausência de sinais-termo necessários para o ensino de ciências na Libras, isso se dá aos vocabulários técnicos científicos possuírem características de neutralidade e objetividade acentuadas, uma vez que representam a linguagem técnica e científica e, ainda, com um significado conceitual bem definido. Com base nisso, a realização de pesquisas acerca da terminologia científica em Libras vem aumentando nos últimos anos. A título de exemplo temos a investigação realizada por Carvalho (2017), que verificou por meio de um levantamento bibliográfico de publicações científicas em revistas e anais de congressos entre os anos 2007 e 2016 para levantar quais desses estavam relacionados com a produção de sinais relativos ou próprios da ciência química. Seu resultado foi surpreendente, pois apenas cinco pesquisas com essa temática foram encontradas nos periódicos consultados.

A partir da pesquisa realizada por Carvalho (2017), é possível compreender alguns fatores importantes que discorrem sobre a temática elaboração de sinais. O primeiro refere-se à capacitação ofertada para professores de alunos Surdos, bem como o desenvolvimento de sua prática docente frente tanto ao aluno surdo quanto ao intérprete. Já o segundo concerne sobre a demanda de divulgação de sinais-termo elaborados por grupos de trabalhos. Por fim, o terceiro fator trata sobre a possibilidade de criação de sinais-termo por sujeitos participantes de comunidades Surdas.

Araújo (2019), explica que há um círculo vicioso no ensino de ciências para alunos Surdos uma vez que na ausência de sinais-termo científico, o professor depara-se com a dificuldade em ensinar o conteúdo e os intérpretes não conseguem desempenhar seu papel com excelência, em consequência da dificuldade em conceituar e mediar a aula, deixando, assim, os

alunos Surdos excluídos cientificamente. Diante disso, Fernandes et al. (2019, p. 32) chamam a atenção “[...] para o fato de que, mesmo que a regionalidade exista e tenha seu valor dentro de uma língua, inclusive na Libras, isso não é desejável que ocorra com termos científicos”. Ainda, segundo os autores, é possível perceber “[...] carência de um órgão institucional que reúna, regulamente e sistematize os sinais científicos já existentes e que trabalhe no sentido de desenvolver novos sinais” (p. 32).

Essa complexa problemática da elaboração de vocabulários técnico-científicos em Libras mostra-se, pois, de grande relevância e requer, com urgência, em nosso país, uma maior atenção por parte dos pesquisadores da área científica e da lexicologia e lexicografia. Além de uma política de incentivo séria à sua produção, que promova a sistematização com responsabilidade científica e social, respeitando a identidade e a forma de apreensão do conhecimento do aluno surdo, visando a organização e preservação desses sinais, podendo assim ser também considerado patrimônio linguístico, cultural e social do surdo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho visou registrar as impressões da professora da disciplina de Libras da Unifei a partir do uso do site Librex nas turmas do semestre 2024.2, a fim de facilitar os processos de ensino e de aprendizagem de alunos ouvintes matriculados.

A partir da experiência vivenciada no desenvolvimento da atividade avaliativa “criação de mini vocabulário específico de sinais-termo já existentes na Libras e específicos da área de graduação dos alunos”, foi possível perceber que, com o uso do site Librex durante a atividade desenvolvida, os alunos perceberam a importância de aprender sinais-termo relacionados à futura área de atuação profissional.

O site Librex, ao ser consultado por graduandos de química, física, biologia, engenharias e administração, permitiu tornar sinais-termo específicos das áreas escolhidas mais acessíveis entre os acadêmicos de forma gratuita. Diante disso, é importante pensarmos na democratização do ensino de Libras como uma forma de minimizar as barreiras e preconceitos, além de despertar o interesse da sociedade sobre o assunto.

Além disso, os alunos compreenderam que as políticas de ações afirmativas no ambiente de trabalho fazem com que, cada vez mais, sujeitos Surdos ingressem neste ambiente. Dessa forma, a aprendizagem de sinais-termo específico facilita a comunicação entre Surdos e ouvintes no meio corporativo.

O site Librex vem se destacando na produção de sinais-termo voltados para a Educação

em Ciências, haja vista ambos os prêmios recebidos, até o momento primeiro lugar na categoria “Ciência e Tecnologia” no evento “Bota pra fazer” promovido pelo PET ADM da Unifei, e segundo lugar como melhor trabalho oral apresentado no Eixo 7 no Prêmio Romeu Sasaki realizado durante o 4º Congresso Nacional de Inclusão da Educação e Educação Profissional e Tecnológica realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Entende-se que o Librex é um site de extrema importância para os processos de ensino e de aprendizagem não só de alunos ouvintes aprendizes de Libras, mas, também, de participantes da comunidade surda, uma vez que possibilita a produção de conhecimentos específicos na área da Educação em Ciências, promovendo excelente qualidade na formação inicial dos alunos (Surdos ou ouvintes) e no desenvolvimento do trabalho de intérpretes.

Pretende-se dar continuidade na atualização do site, abordando outras áreas de conhecimento a fim de fomentar, cada vez mais, a formação dos sujeitos pertencentes às comunidades Surdas brasileiras.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, N. R.. Ensino de ciências para alunos surdos: uma proposta de termos específicos em língua brasileira de sinais. **Dissertação** (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. São Paulo. 72f. 2019.

BAALBAKI, Angela Corrêa Ferreira; SILVEIRA, Luciane Cruz; PRATES, Magno Prado Gama; COSSO, Jessica Silva. Um processo de produção de sinalários sobre sinais de pesquisadores em AD/HIL: por uma divulgação de saberes. *Línguas e Instrumentos Linguísticos*, Campinas, SP, v. 27, n. 00, p. e024007, 2024. DOI: 10.20396/lil.v27i00.8676666. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/lil/article/view/8676666>>. Acesso em: 13 nov. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 27833, 23 dez. 1996. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm> . Acesso em: 20 nov. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm. Acesso em: 30 jun. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm>. Acesso em: 05 nov. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.191 de 3 de agosto de 2021**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14191.htm#art1>. Acesso em: 02 nov. 2024.

CARVALHO, V. S.. Investigando os processos de emergência e modificação de sinais, durante a apropriação da sinalização científica por surdos ao abordar os saberes químicos matéria e energia. 2017. **Dissertação**, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5827>> Acesso em: 14 mai. 2024.

CHARALLO, T. G. C.; FREITAS, K. R.; ZARA, R. A.. Análise dos Sinais de Química Existentes em Libras Segundo a Gestualidade. **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 13, n. 01, p. 32-41. 2018.

FERNANDES, J. M.. Propostas metodológicas alternativas para a educação inclusiva a surdos: enfoque nos conteúdos de balanceamento de equações químicas e estequiometria para o ensino médio. **Dissertação**, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. 2016. Disponível em: < <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1713> > Acesso em: 28 mai 2024.

FERNANDES, J. M.; SALDANHA, J. C.; LESSER, V.; CARVALHO, B.; TEMPORAL, P.; FERRAZ, T. A. de S.. Experiência da elaboração de um sinalário ilustrado de química em Libras. **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 14, n. 3, 2019. Disponível em: <<https://fisica.ufmt.br/eenciojs/index.php/eenci/article/view/197>> Acesso em: 28 mai. 2024.

FERREIRA, A. T. S.; VASCONCELOS, I. A. H.; DAWES, T. P.; BRAZ, R. M. M.; ALVES, G. H. V. S.; FRAGEL-MADEIRA, L.. Sinais-termos científicos em Libras: uma reflexão sobre a escassez e a necessidade de padronização. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 30, e24007, 2024. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/ZpSLhkqJmNRqMvRrkS64THq/#>>. Acesso em: 19 nov. 2024.

FRANCISCO, G. da S. A. M. et al . Proposta de sinais-termo em Libras para áreas de saúde e biossegurança. **Rev. Educ. Espec.**, Santa Maria , v. 36, e71042, 2023 . Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-686X2023000100204&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em 19 nov. 2024.

GOMES, E. A.; SOUZA, V. C. A.; SOARES, C. P.. Articulação do conhecimento em museus de Ciências na busca por incluir estudantes surdos: analisando as possibilidades para se contemplar a diversidade em espaços não formais de educação. **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 10, p. 81-97. 2015.

JUNIOR, G. De C.; TUXI, P.; FRANCISCO, G. da S. A. M.; PROMETI, D.. Descrição de sinais-termo em diferentes propostas terminográficas em Libras. **Tradterm**, v. 45, p. p. 351-381. 2023. Disponível em: <

<https://www.revistas.usp.br/tradterm/article/view/220906/202185>> Acesso em: 19 nov. 2024.

KLEIN, M.; SANTOS, A. N. DOS. Disciplina de Libras: o que as pesquisas acadêmicas dizem sobre a sua inserção no ensino superior? **Reflexão e Ação**, v. 23, n. 3, p. 9-29, 8 dez. 2015.

LACHINSKI, L. C.; BERBERIAN, A. P.; PEREIRA, A. S.; GUARINELLO, A. C.. A inclusão da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura: visão do futuro docente.

Audiology Communication Research. 2019. Disponível em: <

<https://www.scielo.br/j/acr/a/vhYJdcywNkS8zn563bqr3QK/>>. Acesso em: 18 nov. 2024.

MORAIS, C. R., & SANTOS, J. N. S. C. Sinalário de Libras da Chapada Diamantina. **Diálogos E Diversidade**, v.2, e 12480, 2022. Disponível em:

<<https://revistas.uneb.br/index.php/rdd/article/view/12480>> Acesso em: 28 mai. 2024.

PELUSO, L. Linguística e gramatização da Língua de Sinais Uruguaia: contextualização, historização e discussão de seus alcances. **Humanidades & Inovação**, v. 7, n. 26, p. 26-38, 2020.

SANTOS, L. F.; CAMPOS, M. L. I. L.; LACERDA, C. B. F.; GOES, A. M.. Desafios tecnológicos para o ensino de libras na educação a distância. **Comunicações**, v. 22, n. 03, p. 203-219. 2015.

SILVA, R. M. G; SILVA, D. M. A. **A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS):** direitos e desafios na educação dos surdos e na formação de professores. Araguatins. 2019.

STUMPF, M.; OLIVEIRA, J. S. de; MIRANDA, R. D.. Glossário Letras Libras. A trajetória dos sinalários no curso: como os sinais passam a existir? In: QUADROS, Ronice Muller. (Org.) **Letras Libras ontem, hoje e amanhã**. Florianópolis: Editora da UFSC. 2015. p. 169-190.

TUXI DOS SANTOS, P.. A Terminologia na Língua de Sinais Brasileira: proposta de organização e de registro de termos técnicos e administrativos do meio acadêmico em glossário bilíngue. 2017. 278p. **Tese** (Doutorado em Linguística) - Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: < <http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/23754>>. Acesso em: 28 jun. 2024